

CIÊNCIAS POLICIAIS COMO CAMPO DE CONSTRUÇÃO INTERDISCIPLINAR: AÇÕES REALIZADAS E CAMINHOS A TRILHAR

O dossiê temático, intitulado "Ciências Policiais como campo de construção interdisciplinar: ações realizadas e caminhos a trilhar", propõe-se a compreender e avançar na construção de saberes de um campo que se mostra cada vez mais estratégico e complexo: as Ciências Policiais. Em um cenário social dinâmico e exigente, a segurança pública e a atuação policial demandam uma abordagem que transcenda as fronteiras disciplinares tradicionais, buscando diálogo e sinergia entre diversas áreas do conhecimento. Os ensaios apresentados delineiam a própria jornada do campo: a sua construção interdisciplinar, as ações já realizadas que moldaram seu percurso, e os caminhos a trilhar que apontam para sua consolidação e evolução. O dossiê é composto por autores, em sua maioria, policiais militares do estado do Paraná, que tiveram sua formação na Academia Policial Militar do Guatupê e que permanecem desenvolvendo e compartilhando experiências empírico-científicas como docentes nos diversos cursos da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

A primeira seção do dossiê temático, denominada "Construção interdisciplinar: fundamentos e perspectivas das Ciências Policiais", é composta por três artigos e debruça-se sobre os pilares que sustentam a emergência das Ciências Policiais como um campo cientificamente relevante e em diálogo contínuo com outras áreas da produção científica caracterizando-se como interdisciplinar. O primeiro artigo oferece uma reflexão sobre a própria gênese das Ciências Policiais, discutindo a transição dos saberes práticos para uma consolidação científica e os atributos inerentes ao conhecimento acadêmico que devem embasá-lo. Ao confrontar visões equivocadas e defender a anterioridade do campo em relação à sua terminologia atual, o artigo estabelece um dos pressupostos centrais da obra: a interdisciplinaridade, elemento para seu estabelecimento e reconhecimento formal.

Complementando essa base epistemológica, o segundo ensaio amplia o debate ao explorar diversas perspectivas de abordagem do desempenho no contexto policial, não apenas sob um viés prático, mas com rigor ontológico, epistemológico, metodológico e empírico. Essa análise demonstra a profundidade da construção teórica e metodológica necessária para edificar um campo verdadeiramente científico, integrando diferentes lentes analíticas. Em um diálogo

com as raízes do pensamento sobre segurança e justiça, o terceiro artigo faz uma jornada que conecta a categoria da segurança pública desde a “República de Platão” até a atualidade, refletindo sobre as diversas tradições do pensamento para compreender os desafios contemporâneos da segurança.

A segunda seção do dossiê, denominada de “Ações realizadas: diagnósticos e boas práticas nas Ciências Policiais”, dedica-se à compreensão de alguns dos esforços concretos, análises de modelos existentes e estudos empíricos que têm caracterizado o desenvolvimento das Ciências Policiais, sendo composta por cinco artigos. O quarto artigo oferece uma análise das matrizes curriculares dos Cursos de Formação de Oficiais da Polícia Militar no Brasil, comparando-as com a Matriz Curricular Nacional da SENASP. Ao investigar similaridades e disparidades, o artigo diagnostica o cenário educacional atual e aponta caminhos para a qualificação do ensino, refletindo as ações que moldam a formação dos futuros profissionais.

Exemplificando a aplicação prática da pesquisa interdisciplinar, o quinto artigo apresenta a experiência pioneira do Grupo de Pesquisa Treinamento Físico-Esportivo: Saúde e Performance (TFESP). Sua consolidação como iniciativa que integra ensino, pesquisa e extensão voltados à saúde e performance de profissionais da segurança pública, por meio de estudos aplicados e ações junto a instituições como a PMPR e o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), ilustra com a pesquisa reflete a interdisciplinaridade no cotidiano policial.

Ainda no âmbito das ações e análises atuais, o sexto artigo examina o tratamento dispensado pelas legislações estaduais aos Policiais Militares com deficiência (PcD), seja ela adquirida ou desenvolvida em serviço, refletindo sobre as implicações diretas na valorização e inclusão desses profissionais. A governança do uso da força e a redução da letalidade policial, temas de relevância para a consolidação da democracia e dos direitos humanos, são esmiuçadas no sétimo artigo do dossiê que faz uma análise interdisciplinar de dados, indicadores e políticas institucionais da PMPR e discute as estratégias adotadas e os avanços em um modelo de segurança pública orientado por responsabilidade institucional e respeito à vida.

O oitavo artigo traz para o debate a crescente atuação das Forças Armadas no apoio à manutenção da ordem pública. Ao analisar o aumento da frequência dessas operações e seus efeitos ambíguos, o artigo diagnostica uma "ação realizada" de grande impacto social, levantando questões sobre a legalidade e a adequação operacional.

A última seção do dossiê volta-se para o horizonte do campo, e é intitulado como “Caminhos a trilhar: inovação e sustentabilidade nas Ciências Policiais”, analisando a contínua evolução e aperfeiçoamento das Ciências Policiais, com foco em estratégias inovadoras e sustentáveis. A promoção da saúde integral do policial militar, presente no nono artigo, propõe uma abordagem interdisciplinar para a incorporação da atividade física regular e ações sistemáticas de promoção da saúde como diretrizes institucionais de valorização profissional, visando o bem-estar e a longevidade funcional dos agentes, refletindo positivamente na qualidade do serviço prestado à sociedade.

A reflexão sobre a ética no cotidiano do policial militar, abordada no penúltimo artigo, é outro pilar essencial para o futuro das Ciências Policiais. Ao oferecer uma análise crítica e instigar a busca pela excelência técnica, responsabilidade e um profundo senso de dever para com a dignidade humana, o artigo aponta um "caminho a trilhar" para a formação de profissionais com alto padrão moral e conduta exemplar. A modernização e o fortalecimento institucional através da tecnologia e da inovação são temas do último artigo, que explora as oportunidades trazidas pelo novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O artigo advoga que a segurança pública deve apropriar-se desse marco legal para acelerar seu desenvolvimento institucional, promovendo inovação em processos e serviços, e assim traçar um dos mais importantes "caminhos a trilhar" para o futuro da área.

O panorama das publicações apresentadas revela o dossiê como um convite à reflexão crítica e à ação colaborativa. O volume demonstra, por meio de seus diversos artigos, que a consolidação das Ciências Policiais como um campo de saber interdisciplinar é um processo contínuo que exige o diálogo entre as universidades e as instituições policiais, através de suas academias, com a análise das práticas existentes e a projeção de estratégias inovadoras. Para profissionais da segurança pública, pesquisadores, educadores e todos aqueles interessados no avanço do conhecimento sobre a atividade policial, este dossiê oferece uma visão completa e inspiradora das possibilidades e desafios desse campo vital para a sociedade.

São José dos Pinhais-PR, junho de 2026.

Dênis Wellinton Viana
Leonardo Gomes Remigio
organizadores